

LA SOCIEDAD BORRICAL.

Acta de una sesion celebrada por varios jumentos en un establo de la Capital de Asnópolis.

Acta de la sesion de la Sociedad Borrical.

Asnópolis seis de Euero del año mil ochocientos, y hora en la que el cierzo fiero deja sentir sus violentos treinta grados bajo cero.

Reunidos los jumentos iufascritos, jumentos de valía,

de prudencia, de pró, y sabiduría, en un establo limpio de excrementos,

si bien provisto de abundante paja,
donde sin cumplimientos
se sienta cada cual sobre su albarda;
dijo el asno mas viejo con voz tarda,
correcta, doctoral y un poco baja
(pues todo el mundo sabe
cuanto bajo debe hablarse en punto grave),
digo que dijo, pues:—Señores Burros,
el tiempo es ya llegado
de dar un grande paso en la gran senda
de civilización que a questo Estado
sigue, si bien no hay quien la comprenda.

Al constante progreso
de ideas y cultura,
á eso, Señores Asnos, á eso, á eso,
debemos nuestro horribal conato
fijar con preferencia,
para que un dia al universo asombre
la fama que tendrá en cultura y ciencia
el envidiable pollinesco nombre.

Pero dejando ripios,
después de haber sentado mis principios,
diré que á objeto y fin de dar comienzo
á una Sociedad que será *pata*
del horribal progreso que se trata,
por el cual me convenzo
rebuznaréis constantes y elocuentes,
he formado las bases principales,
ó por mejor decir fundamentales
de nuestro reglamento, consistentes
en.....

(Aquí el intrascrito Secretario,
aunque os parezca un poco temerario
os diré que la gente nada lerda
que ocupaba el establo,
se conmovió bastante; por la izquierda
me pareció que habia entrado el diablo,
y el demonio tambien por la derecha,
tenia presa hecha;
pero si yo no yerro,
creo que el orador tomó un cencerro,
y haciéndole sonar pausadamente,
la orejuda gente
al instante calló, así la asnal
obediencia mostrando proverbial.
De que yo, que tambien soy un borrico,
fiel y solemnemente certifico).
El orador profundo,
digo, orador fecundo
volvió á tomar el hilo, sogá ó cuerda
de su discurso, y dijo:—No se pierda
jamás el gran respeto á sus mayores,

y pues que entre nosotros
soy el burro mayor, todos vosotros
teneis que respetarme; sí, Señores;
y si quereis dar pruebas de prudencia
no rebuzne ninguno sin licencia.
Dejadme, pues, toser... ejem!... brrubrrruu!
Mal haya mi catarro y Belcebú.

Señores, como digo de mi cuento.....
—Yo pido el rebuznar, dijo un jumento.
—Tiene usted el rebuzno concedido.
—Debo hacer observar al Presidente
que si ha ser un cuento, no, lo cuente.
—Entienda el atrevido
que tendré mucha cuenta, en contar cuentos
pues lo he dicho en estilo figurado,
y semejante estilo es muy usado;
mas no desperdiciemos los momentos,
y dejaos, pollinos
de mostrarnos mezquinos;
no blandais las orejas,
ni cerreis esos ojos,
ni fronzais esas cejas,
porque me dais enojos,
y si acaso me abarro
haré una horricada, á fé de burro.

Pué, señó, como íbamos isiendo.....
(dejad que jable cuar los andiluses
cuyo asiento saláo voy aprindiendo
por estar en er siglo de las luses
apagáas.....)—Pues, Señor, pido el rebuzno.
—Rebuzne bien y pronto.
—Ruego á Vueseñoría
no hable como alla en Andalucía,
pues en el burro es un hablar muy tonto,
y maldita la gracia,
donaire y salero
que Usia dá al acento sandanguero;
y, Presidente hermano,
ó yo no sóy muy ducho,
ó creo que la paja os gusta mucho,
por cuanto ni *por pienso* vais al grano.
—Os pido mil perdones,
mas *pienso* que por *pienso*
dejara mis rebuznos en suspenso,
porque si fuesen granos, aunque vivos
comiérame..... *estos puntos suspensivos.*

Repito que las bases he formado
de nuestro reglamento,
y para ver si son de vuestro agrado
os las recitaré en este momento;
pero dejad que tosa... ejem!... brrubrrruu!
Mal haya mi catarro y Belcebú.

(*Marcada agitacion por todos lados; los jumentos escuchan preparados*).

- 1.^a Esta Sociedad Asnal, por base de este capitulo, tendrá que llevar por título: «La Sociedad Borrical».
2. Se prohibirá el dar coces, que es de poca cortesía, como tambien la manía de gritar..... ó de dar voces.
- 3.^a Será regla general, que no ingresará ninguno sin llevar el oportuno y conveniente bozal.
- 4.^a Aunque Asnópolis arda, tampoco será admitido aquel burro inadvertido que no lleve buena albarda.
- 5.^a Aun que pese á algun maestro, no se admitirá tampoco aquel borrico tan loco que no lleve buen cabestro.
- 6.^a Es natural que os advierta que los burros al entrar lo habran de verificar por la indispensable puerta.

(*Muestras de aprobacion, mormollos, risas; En algunos se vén nécias sonrisas. Prosigue el orador grave y profundo, Es decir, orador grave y fecundo*).

- 7.^a En el establecimiento, sin darse en alharacas, se fijarán las estacas por cada sócio jumento.
- 8.^a Para el mayor pronto servicio (y es el servicio mejor), habrá siempre un herrador inmediato al edificio.
- 9.^a Para los sócios peleles habrá seis bailes anuales con música de atabales, cencerros y cascabeles.

Mas para evitar querellas serán distintos, esto es, con máscaras en los tres, y en los restantes, sin ellas.

10. Pero si se viere atacado de hambre cualquier *galan*, habrá un lindo restaurant..... de algarrobas y salvado.
11. Para que no haya reñina, se dará en papel muy fino dos billetes de pollino y cinco ó seis de pollina.
12. En los bailes, los jumentos irán todos enjaezados, enguantados, digo, *herrados* y con muchos *cumplo-y-mientos*.
13. En la puerta, cada noche, por razones que yo sé, habrá coches *paraque*..... los burros *arrastren coche*.
14. Para no ser un infierno la Sociedad Borrical, deberá haber cambio anual en la Junta de Gobierno.
15. Cuando Junta se celebre para algun caso importante, cada cual tendrá delante lleno de paja el pesebre.

(*Infinitas palmadas, vivas, bravos y grandes carcajadas*).

16. Como bestias muy sensatas, no iremos de dos ni tres, solo sí de cuatro piés, es decir, de cuatro patas.
17. Es preciso y lo deploro, decir que se tenga celo en que *no se alfombré el suelo con enormes copos de oro*. Y por si cabeza lerda no entiende mis espresiones, le diré que en los salones no heche *pelotas de.....*

100
470
18. Se proscribía la *impolítica*,
mas la *política* no,
que es sobre todo..... però.....
no se hablard de política.

(Universal barullo.
Se oye un prolongadísimo mormullo).

En esto un guapo rucio
con ínfulas de Pitt ó de Confucio,
dijo en medio de aquella batahola
meneando con énfasis la cola:

—Si puedo rebuznar rebuznaré:
Y se le contesto:—Rebuzne usted.

—Allá voy. Yo diré que, entre peréntesis,
en la misma Inglaterra
y no tau solo allá, en cualquiera tierra,
la política.....—Pido el rebuznar.

—Y yo.—Y yo.—Y yo.—Quereis callar?
repuso el presidente muy colérico,
mas con *acento dulce*, *acento angélico*.

—Al que muestre esa educacion de perro
le hecharé al espinazo este cencerro.—

Aquí fué troya, aquí fué el cataclismo,
pues como si las Furias infernales
se hubiesen escapado del abismo,
los burros ferozmente rebuznaban;

pero ¡Dios! qué rebuznos tan atroces!
Allí fué el dar patadas y el dar coces;
los unos á los otros insultaban
y zurraban muy diestros
las costillas y piel con los cabestros;
quien, arrancando estacas
con ellas fuertemente
daba á los unos en las nalgas flacas;
quien, mordía impaciente
á los otros en partes que no nombro;
quien á estos.... però basta, que de asombro
prometo quo os llenara
si minuciosamente os lo contara.

Paréceme que ya os diré bastante
si digo que fué un campo de Agramante.

Las luces en las riñas se apagaron,
y *d oscuras como es claro*, se quedaron;
pero ¡quiá! no es muy claro, pues discurro
que con luces tambien vé oscuro un burro.
Y yo en aquellos críticos momentos
no pude tomar nombres ni apellidos,
poque en un santiamen, despavoridos
huyeron los jumentos,
lo que siento en el alma;
pero qué le he de hacer? paciencia y calma,
calma y paciencia, que tambien soy burro,
y soy..... però ¡qué diablos! ya me aburro.

FIN.

NOTA. Se hallará á mas del surtido de romances, una coleccion de historias de dos, tres y cuatro pliegos; vários sainetes nuevos, tonadillas y algunos libritos de pliego como son: *El Escribiente de los enamorados*; estilo de cartas de amor, adornado con los secretos para triunfar de las mujeres, y aumentada esta última edicion con el lenguaje de las flores, útil á los amantes para manifestarse los secretos de amor sin necesidad de escribir. *Secretos de utilidad y recreo*, contiene á mas de una infinidad de secretos, la instruccion para fabricar los principales licores. *La cocinera moderna*, arte de guisar con toda regla y limpieza. *El mágico adivino*, para adivinar vários objetos. *Guia dels enamorats ó libre de galanteos*, útil á la juventud. *El médico de los pobres*, arte de curarse á si mismo de muchas enfermedades sin necesidad de facultativo, contiene dos recetas para hacer el agua sedativa, esplicacion de sus virtudes; para hacer pomada, aceite y aguardiente alcanforado, su aplicacion; y últimamente para hacer la medicina de LE ROY (la Ruá), contiene el vomi-purgativo, el purgante hasta cuarto grado.

Últimamente han salido los libritos: *El Libro de los sueños*.—*La rueda mágica, ó el porvenir de los amantes*.—*Libro de cortejar*, ilustrado con dos láminas.—*Juegos de manos*, con graciosos juegos de baraja, adornado con el retrato del célebre y popular FRUCTUOSO CANONJE. Como tambien las tonadillas: *Als chiulets ó al susto de la carela*.—*La Haérfana*.—*An Geroni y lo Magich improvisat*.—*La Dama del Miriñaque*.—*La mujer liviana*, 1.^a y 2.^a parte.—*Marcela ó el asesino inocente*, 1.^a y 2.^a parte.

Barcelona: Imprenta de Juan Llorens, Palma de Sta. Catalina, núm. 6.—1862.

COL·LECCIÓ
Mannet Massé